

BOLAJAQ TÁRBIYASHILARDI KÁSIPLIK ISKERLIKKE TAYARLAWDA QÁNIYGELIK ÁMELIYATTIŃ ÁHMIYETI

Bisenbaeva A.Q.

Stajyor-oqıtıwshı, NMPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17213448>

Úzliksiz bilimlendiriw sistemasınıń birinshi basqıshı bolǵan mektepke shekemgi bilimlendiriw jasındaǵı balalardı tálim-tárbiyası júdá quramalı process bolıp, bul processde mádeniy hám ruwxıy turmısqa tiyisli dáslepki túsinikler balalar sanasında qáılestiredi. Bunday quramalı processti ámelge asırıwda tárbiyashılıq iskerligin juwapkershilik penen orınlawshı qániygelerdi tayarlawda ayırım ilimiy jantasıwlar tiykarında jaratılǵan pedagogikalıq ámeliyat ayrıqsha áhmiyetke iye boladı.

Mektepke shekemgi jasdaǵı balalardı bárkámal etip tárbiyalaw boyınsha pedagog ilimpazlar M.Xaydarov, O.Hasanboeva, N.Muslimov, J.Hasanboev, B.Xoldorov, P.Polatova, M.Yuasheva, X.Abdukarimov, B.Raximova, Sh.Toshpólatova, S.Madiyarova, Z.Qodirova, N.Axmetovalar tárepinen bir qansha ilimiy pedagogikalıq jumıslar alıp barılǵan.

Joqarı bilimlendiriw baǵdarlarında talabalardıń kásiplik iskerlikke tayarlawdıń ayrıqsha principleri, maqset, wazıypaları qániygelikke qarap belgilenedi. Bolajaq tárbiyashılardı kásiplik iskerlikke tayarlawda “Mektepke shekemgi tálim” baǵdarı pedagogikalıq ámeliyatınıń ayrıqsha sisteması bar.

Ámeliyat processinde óz kásiplik sıpatların rawajlandırıwı, kásibin maqtanış etiw sezimin payda etiwdi támiyinlewge erisiw ámeliyattı keyingi basqıshlardı nátiyjeli shólkemlestiriwge qolaylıq jaratadı.

Bolajaq tárbiyashılardı kásiplik iskerlikke tayarlawda ámeliyattı shólkemlestiriwdiń tómendegi principlerine itibar qaratıw kerek:

1. Joqarı bilimlendiriw oqıw, tárbiya processinde kásiplik iskerlikke tiyisli bilimlerdiń rawajlanıw dárejesi;
2. Teoriya menen ámeliyat birligi;
3. Izbe-izlilik, sistemalılıq;
4. Talabalar iskerligin xoshametlew;
5. Pedagogikalıq iskerlikti ayrıqsha qásiyetlerin úyrenip, ámel qılıw;
6. Ámeliyat processinde mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri óz iskerligin texnologiyalastırılıwı yaǵnıy tálim-tárbiyada innovciyalıq texnologiyalardan paydalanıw.

Bolajaq tárbiyashı ámeliyat dáwirinde óz kásibin tereń ózlestiriwi, pedagogikalıq processlerdi nátiyjeli basqarıw sheberligin iyelewi kerek. Onıń ushın ol balalarda jańa bilimler hám kónlikpelerdi payda etiwı, olardıń hár-túrli xızmetleri, biliw processlerin nátiyjeli basqarıw sheberligin iyelewi kerek. Ol, birinshi náwbette, tárbiyalanıwshılar arasında jámáatti qáılestiriwi, olardı shınıǵıwlarǵa tarta biliwi, kásiplik kónlikpelerinen óz ornında paydalana alıwı talap etiledi.

Pedagogikalıq ámeliyattıń maslasıw dáwirinde bolajaq tárbiyashılarda:

- Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde tálim tárbiyalıq islerdi rejelestiriw hám ótkeriw;
- Mektepke shekemgi jasdaǵı balalar hám olardıń ata-anaları menen bala tárbiyasındaǵı mashqalalı máselelerdi sheshiw;

- Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi jumısın hár tárepleme úyreniwi hám analiz ete alıw ilmiy tájriybeleri qáliplesedi [1].

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri pedagog-tárbiyashıları tálim-tárbiyalıq iskerligi mazmunın tańlawda balalardıń jas qásiyetlerin esapqa alıwı zárúr. Tárbiyalanıwshılardıń jas toparlarına qaray, tálim-tárbiya formaları hám metodları da ózgeredi. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri tárbiyalanıwshılarına túsinikler hám maǵlıwmatlardı keń tárizde beriw talap etiledi. Balalarǵa, birinshi náwbette, minez-qılıq normalarına ámel qılıw zárúrligi uqtırıladi. Sol sebepli de mektepke shekemgi tálim processinen baslap, zárúrli normalar balanıń minez-xulqına sindiriledi. Mektepke shekemgi tálim shólkemlerinde balalardı sociallastırıw processinde olarǵa oyın, isendiriw, qadaǵan etiw usılları járdeminde pedagogikalıq tásir kórsetiledi.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde pedagog -tárbiyashılar tárbiyalanıwshılar kúndelik iskerliginiń tikkeley shólkemlestiriwshisi hám de basqarıwshısı sıpatında kórinetuǵın boladı. Tárbiyalanıwshılar aldına qoyılatuǵın talaplar menen olardıń múmkinshilikleri arasındaqı sáykeslikti támiyinlew pedagog -tárbiyashılar iskerliginiń zárúrli tárepın quraydı.

Mektepke shekemgi tálim sistemasına qoyılıp atırǵan talaplar onıń pedagogikalıq táreplerin tupten jańalaw, mektepke shekemgi jasdıǵı balalarǵa beriletuǵın tálim - tárbiya jumısların jańa sıpat basqıshına kóteriw, sonıń menen birge, jáhán ulgilerine say kadrlardı tárbiyalawdı wazıypa etip qoyıp atır. Sol sebepli de jas awladtıń intellektual ruwxıy, ádep-ikramlılıq, fizikalıq tárepten turmısqa dayın shaxslar bolıp jetilisiwleri jámiyet rawajlanıwınıń zárúrli shártlerinen biri bolıp esaplanadı. Bul bul bolsa, óz gezeginde, olardı tárbiyalaytuǵın qániygelerdi tayarlawda teoriyalıq hám ámeliy jantasıwdı talap etedi. Sol sebepli de talabalar, yaǵnıy bolajaq tárbiyashılardı mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde pedagogikalıq ámeliyat ótewi zárúrli pedagogikalıq máseleler toparına kiredi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Қодирова З.С. Бўлажак тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлашда педагогик амалиётни ташкил қилиш технологияси. Услубий қўлланма. Наманган-2019